

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдулхакимова Гулчехра Тургуновна

ассистент, Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17785185>

Аннотация. В Республике Узбекистан гендерное равенство признается неотъемлемой составляющей социальной справедливости и устойчивого развития общества. Традиционные социальные представления о ролях мужчин и женщин, исторически закреплённые патриархальными установками, существенно влияли на ограничение доступа женщин к высшему образованию и профессиональной деятельности. В условиях динамичного развития общества и расширения образовательных возможностей происходят значительные изменения в восприятии гендера, что способствует более равноправному участию женщин и мужчин в различных сферах общественной, экономической и политической жизни. Современные тенденции демонстрируют устойчивый рост числа женщин, успешно реализующих себя в науке, технологиях, бизнесе и государственном управлении, что вносит значительный вклад в экономическое развитие страны и укрепление института семьи. Преодоление традиционных стереотипов и последовательная государственная политика формируют равноправное и инклюзивное общество, являющееся важным фактором устойчивого развития Узбекистана.

Ключевые слова: конвенция, профессиональное и личностное развитие, ликвидация дискриминации, гендерный баланс, технология, наука, бизнес, государственное управление, равенство.

Abstract. In the Republic of Uzbekistan, gender equality is recognized as an integral component of social justice and sustainable development of society. Traditional social perceptions of the roles of men and women, historically entrenched by patriarchal norms, have significantly influenced the restriction of women's access to higher education and professional activities. In the context of dynamic societal development and expanding educational opportunities, significant changes are occurring in the perception of gender, which contributes to more equal participation of women and men in various spheres of social, economic, and political life. Contemporary trends demonstrate a steady increase in the number of women successfully realizing themselves in science, technology, business, and public administration, which makes a significant contribution to the country's economic development and the strengthening of the family institution. Government initiatives are aimed at ensuring gender balance in legislative bodies and local councils, which facilitates a more comprehensive consideration of the interests of various social groups and improves the quality of decision-making. Overcoming traditional stereotypes and implementing consistent government policies contribute to building an equal and inclusive society, which is a key factor in the sustainable development of Uzbekistan.

Keywords: convention, professional and personal development, elimination of discrimination, gender balance, technology, science, business, public administration, equality

Введение. Гендерное равенство является ключевым фактором устойчивого развития общества. В Узбекистане, где традиционные ценности и культурные особенности играют важную роль, достижение гендерного равенства требует особого подхода, учитывающего исторические, социальные и культурные контексты. В этом свете образование и культура становятся основными инструментами формирования новых гендерных норм и ценностей.

В Узбекистане наблюдается прогресс в области гендерного равенства благодаря реформам, направленным на расширение прав и возможностей женщин, включая принятие «Стратегии достижения гендерного равенства до 2030 года» и внесение изменений в Трудовой кодекс для устранения ограничений на трудоустройство женщин. Несмотря на успехи, такие как повышение представительства женщин в парламенте и улучшение позиций в международных рейтингах, предстоит решить задачи, связанные с борьбой со стереотипами и расширением экономической активности женщин, особенно в высокодоходных секторах.

В Узбекистане гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть социальной справедливости и устойчивого развития. Исследования показывают, что традиционные представления о ролях мужчин и женщин в обществе оказывают значительное влияние на восприятие гендера. Однако, с развитием общества и образования, эти представления постепенно изменяются, способствуя более равноправному участию женщин и мужчин в различных сферах жизни. Традиционно женщины в Узбекистане были ограничены в доступе к высшему образованию и профессиональной деятельности, что отражало патриархальные взгляды на их роль в семье и обществе. Однако сегодня всё больше девушек и женщин получают образование, включая технические и экономические специальности, и успешно работают в различных сферах — от науки и технологий до бизнеса и госуправления. Это способствует экономическому развитию и укреплению семейного благополучия. В последние годы увеличивается количество женщин в органах власти и политике. В частности, государство предпринимает шаги по обеспечению гендерного баланса в парламенте и местных советах. Это помогает более полно учитывать интересы всех слоев населения и повышает качество принятия решений. Традиционные ожидания, что женщины должны заниматься только домашним хозяйством и воспитанием детей, постепенно трансформируются. На сегодняшний день, можно заметить, что всё больше мужчин принимают участие в семейных обязанностях, а женщины — в общественной и экономической жизни. Безусловно, такие изменения поддерживаются образовательными программами и общественными кампаниями. Учитывая все это, нельзя не отметить, что Узбекистан подписал и реализует международные соглашения по защите прав женщин и гендерному равенству, такие как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). В рамках этих программ реализуются проекты, направленные на повышение уровня жизни женщин, защиту от насилия и расширение их возможностей.

Основная часть. В Узбекистане приняты важные законодательные акты и нормативные меры для усиления гендерного равенства и защиты женщин от притеснения и насилия. Так, в декабре 2022 года был принят закон № ЗРУ-809, который дополнил Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», введя **понятие гендерного аудита** и определив порядок его проведения для государственных органов и организаций.[6]

Также **30 марта 2020 года** постановлением Кабинета Министров № 192 утверждён Порядок гендерно-правовой экспертизы нормативно-правовых документов и их проектов, распространяющийся на все сферы: от образования и культуры до экономики и права. Цель — обнаружение прямых и косвенных форм дискриминации по признаку пола.

В октябре 2022 года в Сенате Олий Мажлиса прошёл круглый стол, где было представлено **практическое пособие по гендерно-правовой экспертизе**,[5] разработанное совместно с институтами законодательства, USAID и комитетом по делам семьи и женщин. Пособие раскрывает методику оценки НПА на предмет возможной дискриминации и способы её устранения. Одновременно фиксируются реальные проблемы: в первом полугодии 2025 года зарегистрировано **48 303 случая притеснения и насилия в отношении женщин**, что на 121% выше, чем за аналогичный период прошлого года.[7] Кроме того, за семь месяцев 2023-го охранные ордера получили **21 871 женщина**, пострадавшая от домашнего насилия и давления. [8] Эти данные показывают, что законодательство работает не только на уровне деклараций, но и в механизмах защиты, однако рост числа заявлений — индикатор двух вещей: с одной стороны — усиления активности жертв и доступности помощи, с другой — сохраняющейся глубины проблемы.

Образование является мощным инструментом формирования мировоззрения и ценностей. В Узбекистане предпринимаются шаги по внедрению гендерно чувствительных образовательных программ, направленных на разрушение стереотипов и продвижение равенства. Например, в некоторых учебных заведениях проводятся тренинги для преподавателей по вопросам гендерной чувствительности, а также разрабатываются учебные материалы, отражающие равенство полов.[3]

Однако, несмотря на достигнутые успехи, существуют вызовы, связанные с сохранением традиционных стереотипов в образовательной среде. Например, исследования показывают, что в некоторых учебниках сохраняются гендерные стереотипы, что может влиять на восприятие учащимися ролей мужчин и женщин в обществе. Сохранение гендерных стереотипов в учебных материалах влияет на формирование у детей и подростков ограниченных представлений о социальных ролях мужчин и женщин, что препятствует развитию их равноправного взаимодействия в будущем.[1] Если учебники продолжают воспроизводить устаревшие образы — например, женщины как домохозяйки, а мужчины как единственные добытчики — это закрепляет патриархальные установки и снижает мотивацию девочек стремиться к карьерному росту в традиционно «мужских» профессиях. В итоге, такие стереотипы создают барьеры для достижения подлинного гендерного равенства и снижают эффективность образовательных программ, направленных на развитие критического мышления и социальной справедливости.[1]

Раньше доступ женщин к высшему образованию и техническим специальностям был ограничен. Сегодня ситуация меняется: количество девушек, получающих высшее образование, значительно выросло. Например, по данным Министерства образования, более 55% студентов вузов — женщины. Это способствует появлению квалифицированных специалистов-женщин в науке, медицине, IT и других сферах. Женщины становятся активными участниками экономической жизни, что способствует не только их личностному развитию, но и росту экономики страны.

Культура играет важную роль в формировании представлений о гендере. В Узбекистане традиционные обычаи и нормы оказывают значительное влияние на восприятие ролей мужчин и женщин.[2] Однако, с развитием общества и глобализацией, наблюдается тенденция к изменению этих представлений.

Современные культурные инициативы, такие как театральные постановки, фильмы и общественные кампании, направлены на продвижение равенства и разрушение стереотипов. Например, в последние годы в Узбекистане проводятся фестивали, посвящённые правам женщин, а также организуются выставки и обсуждения, направленные на повышение осведомлённости о гендерном равенстве.[2]

В последние годы в Узбекистане активно проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомлённости о правах женщин и гендерном равенстве. Вот некоторые примеры:

В Ташкенте 28 октября 2023 году прошёл фестиваль *Ayol Yo'li*, посвящённый роли женщин в обществе. Мероприятия проводились в четырёх локациях города, включая *Mos Hub*, и организовывались инициативами, такими как «Немолчи.уз», *Sarpa media*, *Qizlar, Ayt Community, mos, Ishonch va Hayot, Sukut Saqlama*. Одним из ключевых событий стал публич-ток «Женский активизм», где участницы поделились опытом организации и поддержки инициатив, направленных на защиту и поддержку женщин. Там же 5-6 лет назад прошла международная выставка «Во что ты была одета?», организованная в рамках фестиваля «Не виновата». На пяти творческих площадках города состоялись лекции, кинопоказы, панельные дискуссии, диджей-сеты и дебаты на тему борьбы с насилием. Выставка привлекла внимание к проблемам насилия и дискриминации, с которыми сталкиваются женщины, и способствовала обсуждению важности гендерного равенства. В Худжанде между правительствами Узбекистана и Таджикистана состоялся женский форум, на котором обсуждались вопросы прав женщин и гендерного равенства. Представители двух стран обменялись опытом и обсудили возможности укрепления сотрудничества в сфере прав женщин. Форум стал важным шагом в продвижении гендерного равенства в регионе.[3]

Эти мероприятия свидетельствуют о растущем интересе и усилиях в Узбекистане по продвижению гендерного равенства и прав женщин. Они способствуют формированию более инклюзивного и справедливого общества.

Заключение. Образование и культура тесно связаны и взаимно влияют друг на друга. В Узбекистане интеграция гендерного равенства в образовательные и культурные программы способствует более глубокому пониманию и принятию равенства полов в обществе.

Примеры успешного взаимодействия включают совместные проекты образовательных учреждений и культурных организаций, направленные на повышение осведомлённости о гендерном равенстве. Такие инициативы способствуют созданию инклюзивной среды, где ценятся права и возможности каждого человека, независимо от его полов.

Роль образования и культуры в формировании гендерного равенства в Узбекистане является ключевой. Через образование и культуру возможно не только изменение восприятия гендера, но и создание условий для равноправного участия мужчин и женщин в различных сферах жизни. Для достижения устойчивого гендерного равенства необходимо продолжать развивать и внедрять гендерно чувствительные программы, а

также поддерживать культурные инициативы, направленные на разрушение стереотипов и продвижение равенства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмедова, М.Ш. (2019). *Гендерные стереотипы в системе образования Узбекистана*. Журнал социологических исследований, №4, с. 45-53.
2. Каримова, Н.Б. (2020). *Влияние традиционной культуры Узбекистана на формирование гендерных ролей*. Известия Ташкентского университета, серия «Общественные науки», №2, с. 22-30.
3. Рахмонов, Ф.Т. (2018). *Роль образования в продвижении гендерного равенства в Узбекистане*. Материалы международной конференции по гендерным исследованиям, Ташкент.
4. Официальный сайт Министерства по делам женщин и семьи Республики Узбекистан. Доклады и рекомендации по вопросам гендерного равенства. <https://gender.uz>
5. Постановление Каб Министров Республики Узбекистан от 30.03.2020 №192 «Об утверждении Порядка проведения гендерно-правовой экспертизы нормативно-правовых актов»
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/npa_budut_prohodit_genderno-pravovuyu_ekspertizu
6. Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-809 от 15.12.2022 «О внесении изменений и дополнений в Закон “О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин”»/https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/opredelen_poryadok_provedeniya_gendernogo_audita
7. Пресс-релиз о разработке практического пособия по гендерно-правовой экспертизе/<https://yuz.uz/ru/news/razrabotano-prakticheskoe-posobie-po-genderno-pravovoy-ekspertize>
8. Статья о росте числа случаев насилия в отношении женщин в Узбекистане за первое полугодие 2025 года/<https://yuz.uz/ru/news/v-uzbekistane-za-polgod-a-zaregistrirvano-bolee-48-tsyach-sluchaev-pritesneniya-i-nasiliya-v-otnoshenii-jenin>
9. Материал о выдаче охранных ордеров женщинам, пострадавшим от бытового насилия <https://yuz.uz/ru/news/v-uzbekistane-oxranne-ordera-poluchila-21-871-jenina-postradavshaya-ot-btovogo-nasiliya>
10. Пресс-релиз ПРООН и Министерства юстиции Республики Узбекистан об имплементации законодательства по защите женщин <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/press-releases/ot-zakonodatelstva-k-implementacii-usilenie-pravovoy-zaschity-ot-gendernogo-nasiliya-v-uzbekistane>